

ACTEURS

- ARS La Réunion
- Association Sillages
- CCIR
- Chambre d'Agriculture
- Conseil Départemental
- DEAL Réunion
- Energies Réunion
- IRD
- Office de l'Eau Réunion
- Région Réunion
- Représentation Nationale
- ...

ENJEUX

- Améliorer le **système de tarification** avec les acteurs locaux
- Maintenir la **qualité** des eaux de surface, lutter contre les **intrusions salines**
- Besoin d'**investissement** dans les infrastructures

AMBITION

- Améliorer la **performance socio-économique** des politiques locales de tarification de l'eau
- Améliorer les **dialogues verticaux** (entre acteurs de différents niveaux) et **horizontaux** (entre acteurs locaux)
- Favoriser la **co-construction** des politiques publiques de l'eau, notamment intersectorielles
- Améliorer l'**engagement des citoyens** en fournissant des **informations et des outils socio-économiques** pertinents.

PARTENAIRES InnWATER

Un **consortium** regroupant 13 organisations (organismes de recherche et de technologie, PME, utilisateurs finaux, associations à dimension européenne et internationale).

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101086512.

Ce projet a été financé par UK Research and Innovation (UKRI) dans le cadre de la garantie de financement Horizon Europe du gouvernement britannique [numéro de subvention 10066637].

@InnWater

@InnWater_EU

contact.innwater@oieau.fr

www.innwater.eu

INN WATER

Promouvoir
l'innovation sociale
pour renouveler
la gouvernance multi-niveaux
et intersectorielle de l'eau

Site Pilote #1
LA RÉUNION
France

Responsable

UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION

CONTACT : Michel PAUL - michel.paul@univ-reunion.fr

LA RÉUNION

L'île de la Réunion est une île volcanique française située à proximité de Madagascar, dans l'ouest de l'océan Indien. D'une superficie de 2 500 km², elle présente un relief escarpé avec une étroite bande côtière où se concentre une grande partie de la population (75%).

MÉTHODE

1. Définition de la composition de la communauté du site pilote
2. Évaluation de la situation actuelle de la gouvernance de l'eau
3. Définition des objectifs et planification
4. Test et mise en œuvre des méthodes et des outils
5. Prise en compte des remarques et évaluation

5 SITES PILOTES

Mettant en œuvre différents types de mécanismes de gouvernance et couvrant différents **défis liés à l'eau**, testent et co-développent les outils et les méthodes.

INN WATER
Pilot Site Community

France, **La Réunion** - **Focus sur l'économie**

Italie, **Bassin du Middle Brenta** - **Services écosystémiques & Eau potable**

Espagne, **Figueres** - **Quantité d'eau**

Royaume Uni, **West Country** - **Qualité de l'eau**

Hongrie, **Middle Tisza** - **Répartition des ressources en eau**

